

Dukungan Psikologis Awal untuk Masyarakat di Daerah Rawan Bencana

Zakiah Fitri Hasibuan

Fakultas Kedokteran, Universitas Malikussaleh

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 05, 2025

Revised September 26, 2025

Accepted September 30, 2025

Available online October 5, 2025

Kata Kunci:

Psychological First Aid; PFA; bencana; dukungan psikologis awal; kesehatan mental masyarakat

Keywords:

Psychological First Aid; PFA; disaster; initial psychological support; community mental health.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang sangat rawan bencana akibat kondisi geologisnya yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik dunia. Bencana alam yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan kerugian material, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental masyarakat, seperti trauma, kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Psychological First Aid (PFA) sebagai bentuk dukungan psikologis awal bagi masyarakat di daerah rawan bencana. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif analitis melalui penelaahan berbagai sumber ilmiah terkait PFA, dampak psikologis bencana, serta implementasi dukungan psikososial di wilayah bencana. Hasil kajian menunjukkan bahwa PFA merupakan pendekatan awal yang efektif untuk menurunkan tekanan psikologis, membantu pemulihan emosional, serta mencegah berkembangnya gangguan mental yang lebih berat. PFA menekankan tiga elemen utama, yaitu safety, function, dan action, yang diwujudkan melalui langkah mengamati, mendengarkan, dan menghubungkan penyintas dengan sumber dukungan. Namun, implementasi PFA masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pelatihan tenaga kesehatan dan relawan, rendahnya literasi kesehatan mental masyarakat, serta kurangnya integrasi layanan. Kesimpulannya, PFA memiliki peran

strategis dalam penanganan dampak psikologis bencana dan perlu diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan, pelibatan tokoh masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor agar dapat diterapkan secara optimal di daerah rawan bencana.

ABSTRACT

Indonesia is a country that is highly prone to disasters due to its geological conditions, which are located at the meeting point of three tectonic plates. Natural disasters not only cause physical damage and material losses, but also have an impact on the mental health of the community, such as trauma, anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder (PTSD). This study aims to examine the role of Psychological First Aid (PFA) as a form of initial psychological support for communities in disaster-prone areas. The method used is a literature study with a descriptive analytical approach through the examination of various scientific sources related to PFA, the psychological impact of disasters, and the implementation of psychosocial support in disaster areas. The results of the study show that PFA is an effective initial approach to reduce psychological pressure, aid emotional recovery, and prevent the development of more severe mental disorders. PFA emphasizes three main elements, namely safety, function, and action, which are realized through observing, listening, and connecting survivors with sources of support. However, the implementation of PFA still faces various obstacles, such as limited training for health workers and volunteers, low mental health literacy among the community, and a lack of service integration. In conclusion, PFA has a strategic role in addressing the psychological impact of disasters and needs to be strengthened through continuous training, community involvement, and cross-sector collaboration so that it can be optimally implemented in disaster-prone areas.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terletak di antara tiga lempeng tektonik paling aktif di dunia, yaitu Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Ketiga lempeng ini bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda, saling bertabrakan, maupun menjauh satu sama lain. Interaksi lempeng-lempeng ini menjadikan Indonesia salah satu daerah yang rentan terhadap bencana. Keadaan ini mengakibatkan risiko tinggi terhadap berbagai macam bencana, termasuk bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Terjadinya bencana membawa banyak dampak negatif bagi manusia, seperti korban jiwa yang meninggal atau terluka, masyarakat yang harus

*Corresponding author

E-mail addresses: zakiahfitri1@gmail.com

mengungsi, serta kerusakan pada bangunan dan infrastruktur (Harijoko dkk., 2021). Sejak gempa dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004, bagian barat Indonesia sering terkena getaran gempa yang besar. Beberapa gempa besar yang terjadi antara lain gempa Nias pada 28 Maret 2005 dengan magnitudo 8,7, gempa Pangandaran pada tahun 2006 yang diikuti tsunami setinggi 10 meter, gempa Bengkulu pada 2007, serta gempa Padang pada tahun 2009. Rangkaian gempa lainnya termasuk yang terjadi di Kepulauan Mentawai pada 2010, di Sumatra bagian barat pada 2012, sampai gempa di Lombok dan Palu pada 2018. Di sisi lain, pada 2021, gempa besar mengguncang Majene, Sulawesi Barat. Kejadian-kejadian ini menggambarkan betapa besarnya ancaman bencana gempa yang dihadapi Indonesia (Natawidjaja, 2021). Salah satu tsunami terburuk yang pernah melanda Indonesia adalah tsunami Aceh tahun 2004, yang menimbulkan ribuan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di beberapa daerah, termasuk Pidie, Bireuen, dan Lhokseumawe (BMKG KOTIM, 2020). Berdasarkan kajian risiko bencana Aceh 2016- 2020, sekitar 6.032 warga Kota Lhokseumawe termasuk dalam kategori dengan risiko tinggi terpapar tsunami. Dampak tsunami tidak hanya berupa kerugian material, tetapi juga menimbulkan masalah psikologis, mulai dari trauma, kecemasan, hingga depresi.

Selain itu, muncul masalah kesehatan lain seperti penyakit setelah bencana, kesulitan mendapatkan air bersih, dan isu sanitasi (Qaristy, 2020). Bencana yang terjadi sering kali berdampak pada keadaan psikologis masyarakat yang terpengaruh. Dari perspektif psikologi, krisis akibat bencana dapat mengakibatkan masalah mental, kesulitan dalam berpikir, serta gangguan emosional. Mereka yang terdampak mungkin mengalami perasaan tertekan, bingung, atau sulit untuk memproses situasi yang sedang berlangsung. Pertolongan Pertama Psikologis (PFA) muncul sebagai bentuk dukungan awal yang sifatnya penuh empati bagi individu yang terkena dampak bencana. PFA bertujuan untuk menurunkan tingkat stres, depresi, dan frustrasi yang disebabkan oleh kondisi krisis, serta untuk menghindari masalah kesehatan mental yang lebih serius (Al Hamidy, 2020). Penerapan PFA sangat penting karena tingginya potensi bencana dan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak. Essay ini bertujuan untuk mengeksplorasi fungsi dan efektivitas PFA sebagai langkah awal dalam memberikan dukungan psikologis di kawasan yang rawan bencana.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji peran dan implementasi Psychological First Aid (PFA) sebagai bentuk dukungan psikologis awal bagi masyarakat di daerah rawan bencana. Data diperoleh dari sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku referensi, laporan kebencanaan, serta publikasi institusi nasional dan internasional yang membahas PFA, dampak psikologis bencana, serta intervensi psikososial pascabencana. Analisis dilakukan melalui identifikasi tema-tema utama, yaitu konsep PFA, dampak psikologis bencana, model penerapan PFA, serta tantangan implementasinya di masyarakat, kemudian disintesis secara naratif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas dan urgensi PFA di wilayah rawan bencana.

3. PEMBAHASAN

Psychological First Aid merupakan suatu pendekatan yang bersifat manusiawi dan bertujuan untuk memberikan dukungan kepada individu yang mengalami kesulitan akibat peristiwa krisis atau bencana. Pendekatan ini dirancang agar dapat dilaksanakan oleh siapa saja, termasuk masyarakat biasa, petugas darurat atau relawan, serta tenaga kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan khusus. PFA tidak hanya memfokuskan diri pada pemulihan fisik, tetapi juga memberikan perhatian pada keadaan psikologis penyintas, terutama dalam usaha mengurangi dampak negatif dari pengalaman traumatis, memperkuat kemampuan beradaptasi jangka pendek dan panjang, serta mempercepat proses pemulihan mereka (Amin dkk., 2021; Rahmat, 2021).

Tujuan utama PFA adalah menyediakan dukungan psikologis yang cepat dan efektif bagi individu yang terpapar dampak bencana atau keadaan darurat. Pendekatan ini bukan merupakan terapi mendalam, melainkan merupakan langkah awal untuk memberikan rasa aman, membantu individu menghadapi situasi yang sulit, serta mempersiapkan mereka untuk melanjutkan proses

pemulihan. PFA bersifat adaptif dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi krisis, baik di lokasi bencana, tempat evakuasi, maupun lokasi lain dimana penyintas memerlukan dukungan.

Menurut Prianka dkk., (2022), model PFA terdiri dari tiga elemen utama, yaitu:

1. *Safety*: Menjamin keamanan dengan melindungi individu dari ancaman selanjutnya dan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi, seperti akses ke makanan, air, tempat berlindung, serta perlindungan fisik. Elemen ini sangat penting untuk menciptakan rasa stabilitas di tengah situasi yang kacau.
2. *Function*: Membantu individu kembali berfungsi dengan memberikan ketenangan, mendukung stabilitas emosional, serta menghubungkan mereka dengan bantuan sosial. Upaya ini bertujuan untuk mengembalikan rasa kendali dan kemampuan beradaptasi terhadap situasi baru setelah bencana.
3. *Action*: Mendorong para penyintas untuk terlibat secara aktif dalam proses pemulihan, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang lain. Inidilakukan melalui penyediaan pendidikan yang sesuai dan pemberdayaan agar mereka dapat berpartisipasi dalam Upaya membangun kembali kehidupan mereka.

Selanjutnya, pelaksanaan PFA mencakup langkah-langkah spesifik yang dapat membantu dalam penerapannya, yaitu:

1. *Amati*: Memperhatikan dan memeriksa keamanan di sekitar lokasi bencana, memastikan bahwa tidak ada ancaman tambahan, serta mengenali individu yang membutuhkan pertolongan darurat, seperti mereka yang menunjukkan gejala stres berat, seperti berteriak, kebingungan, atau mengalami kesulitan tidur.
2. *Dengarkan*: Berinteraksi langsung dengan individu yang membutuhkan bantuan, mendengarkan masalah mereka tanpa paksaan, serta memberikan dukungan emosional dengan cara yang tenang dan penuh empati. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan rasa diterima dan dihargai bagi penyintas.
3. *Sambungkan*: Membantu individu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti memberikan akses ke makanan, air, dan tempat berlindung sementara. Selain itu, langkah ini juga mencakup penyampaian informasi yang jelas dan relevan, serta menghubungkan mereka dengan keluarga atau sumber dukungan sosial lainnya.

PFA juga dirancang untuk menawarkan perawatan praktis yang sederhana namun efektif, tanpa memaksa individu untuk membahas pengalaman traumatis mereka jika mereka belum siap. Menurut Rahmat dan Alawiyah (2020), PFA bertujuan untuk menjadi pendengar yang empatik, membantu menenangkan emosi yang tidak stabil, serta menciptakan rasa aman dan nyaman. Pendekatan ini juga mendukung penyintas agar bisa mengakses kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, informasi, dan tempat berlindung sementara. Selain itu, pelaksana PFA membantu individu untuk terhubung dengan penyedia layanan sosial atau kesehatan yang bisa mendukung mereka dalam proses pemulihan yang lebih mendalam.

Dampak Psikologis Pasca Bencana pada Korban

Bencana atau kejadian yang mengakibatkan trauma dapat menyebabkan berbagai konsekuensi, salah satunya adalah dampak psikologis bagi individu yang mengalaminya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa efek psikologis serius yang dapat muncul akibat bencana atau kejadian traumatis mencakup gangguan stres pasca trauma (PTSD), depresi, serta gangguan kecemasan (Bisson dan Lewis, 2009).

1. Gangguan stres pasca trauma (PTSD) merupakan kondisi mental yang muncul akibat pengalaman langsung atau tidak langsung dari peristiwa yang traumatis. Gejala PTSD dikelompokkan menjadi empat kategori, yakni: pertama, munculnya kembali ingatan tentang peristiwa traumatis (*re-experiencing*), kedua, penghindaran terhadap segala hal yang berkaitan dengan trauma (*avoidance*), ketiga, perubahan negatif dalam pola pikir atau perasaan (*negative alterations*), dan keempat, kewaspadaan yang berlebihan atau reaksi terkejut yang mudah (*hyperarousal*).

2. Depresi adalah keadaan emosional yang ditandai oleh perasaan sangat sedih, merasa tidak berharga, dan merasakan rasa bersalah. Seseorang yang mengalami depresi sering kali cenderung menjauh dari lingkungan sosial, mengalami kesulitan tidur, kehilangan selera makan, dan tidak berminat pada aktivitas sehari-hari. Menurut Rice PL (1992), depresi adalah gangguan suasana hati jangka panjang yang mengganggu cara seseorang berpikir, merasa, serta bertindak. Umumnya, perasaan yang mendominasi adalah ketidakberdayaan dan hilangnya harapan. Depresi juga dapat mengurangi motivasi individu untuk beraktivitas dan menjalin interaksi dengan orang lain.
3. Gangguan kecemasan (*anxiety disorder*) merupakan masalah psikologis yang membuat individu merasa tegang, seperti bergetar, tidak mampu duduk dengan tenang, atau merasa sulit untuk bersantai. Individu yang mengalami gangguan ini seringkali merasakan pusing, detak jantung yang cepat, dan keringat berlebih. Mereka juga cenderung terjebak dalam pikiran serta kekhawatiran yang berlebihan. Gangguan kecemasan berbeda dari rasa cemas yang biasa dialami dalam kehidupan sehari-hari. Kecemasan ini sulit untuk dikendalikan, tidak sesuai dengan tingkat bahaya yang sebenarnya, dan dapat mengganggu aktivitas harian orang tersebut.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami PFA sebagai langkah awal setelah bencana yang perlu diperhatikan agar terhindar dari gangguan psikologis yang berkepanjangan.

Implementasi Psychological First Aid (PFA) Sebagai Dukungan Psikologis Awal di Daerah Rawan Bencana

Daerah Terdampak Bencana dan Pentingnya Dukungan Psikologis wilayah yang sering mengalami bencana biasanya berhadapan dengan berbagai keadaan darurat, seperti bencana lingkungan (badai, gempa) dan perselisihan sosial yang bisa menimbulkan dampak psikologis pada orang-orang yang terpengaruh. Dalam kondisi ini, adanya intervensi segera berupa bantuan psikologis awal sangat penting untuk mengurangi tekanan mental yang dialami oleh para penyintas. *Psychological First Aid* (PFA), yang terbukti sangat efektif dalam memberikan bantuan psikologis awal kepada para korban bencana, merupakan metode berbasis bukti yang sangat penting untuk diterapkan. Namun, pelaksanaan PFA di wilayah wilayah tersebut masih menghadapi sejumlah kendala.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengetahuan tentang PFA di kalangan masyarakat, relawan, dan tenaga kesehatan setempat. Banyak pihak yang terlibat dalam penanganan bencana cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan fisik seperti makanan, air, dan hunian, tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap aspek mental para penyintas. Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dkk., (2022) menunjukkan bahwa pelatihan PFA di Lhokseumawe, salah satu daerah yang rentan bencana, masih sangat terbatas dan belum mencakup semua tenaga medis. Akibatnya, dukungan psikologis awal sering kali tidak memenuhi standar yang seharusnya, misalnya dengan kurangnya empati atau kesulitan dalam memahami konteks budaya lokal yang penting untuk intervensi psikologis.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PFA di wilayah yang rentan terhadap bencana, beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:

1. Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan yang mendalam bagi tenaga kesehatan, relawan, dan pemimpin komunitas dengan penekanan pada keterampilan mendengarkan secara aktif, menciptakan suasana aman, dan kemampuan untuk mengenali kebutuhan psikologis yang mendesak. Pelatihan ini perlu disesuaikan dengan norma dan budaya lokal agar relevan dan berhasil diterapkan.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dukungan psikologis awal melalui berbagai media, seperti kampanye di masjid, sekolah, dan

kegiatan komunitas. Pemanfaatan media setempat, seperti radio dan televisi, dapat menjadi cara yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang PFA.

3. Para pemuka agama dan adat memiliki pengaruh signifikan di komunitas Lhokseumawe. Dengan melibatkan mereka dalam proses pelaksanaan PFA, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap dukungan psikologis awal. Mereka juga dapat menjadi penghubung yang memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada warga.
4. Kerja sama antara pemerintah setempat, organisasi sosial, dan lembaga kesehatan sangat krusial untuk membangun jaringan layanan psikologis yang saling terintegrasi. Kerja sama ini dapat memperkuat kemampuan lokal dalam menawarkan dukungan psikologis yang lebih efektif bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.

Implementasi Psychological First Aid (PFA) memiliki potensi yang besar untuk menyediakan dukungan psikologis yang diperlukan oleh masyarakat yang terkena dampak bencana. Namun, agar dapat dilaksanakan secara efektif, peningkatan pengetahuan dan keterampilan di kalangan tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat secara umum sangatlah penting. Dengan pelatihan yang terarah dan pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal, PFA bisa menjadi alat yang bermanfaat untuk membantu para penyintas mengatasi trauma serta memulihkan kesehatan mental mereka. Melibatkan pemuka agama dan adat serta memperkuat kolaborasi antar lembaga akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan pelaksanaan PFA.

4. KESIMPULAN

Penerapan *Psychological First Aid* (PFA) adalah tindakan krusial dalam memberikan dukungan mental awal kepada para korban bencana di Indonesia. Dengan prinsip utama yang menekankan keamanan, dukungan emosional, dan penguatan individu, PFA terbukti efektif dalam mengurangi efek negatif psikologis pasca-bencana. Meskipun ada sejumlah tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan sumber daya dan perbedaan budaya, sangat penting bagi semua pihak yang terlibat untuk terus mengembangkan dan melakukan program PFA secara berkelanjutan. Ini tidak hanya akan membantu para korban dalam proses pemulihan mereka, tetapi juga akan meningkatkan ketahanan mental masyarakat terhadap bencana yang mungkin terjadi di masa depan.

Penerapan Psychological First Aid (PFA) perlu ditingkatkan melalui pelatihan rutin bagi tenaga medis, relawan, dan masyarakat. Edukasi tentang pentingnya dukungan psikologis pasca-bencana juga harus disebarluaskan secara luas melalui media lokal dan tokoh masyarakat. Harapannya, masyarakat di daerah rawan bencana dapat lebih siap secara mental, sehingga proses pemulihan pasca-bencana berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al Hamidy, HB, 2020. Pertolongan Pertama Psikologis Dalam Bencana Pandemi Covid-19 [online] Amin, S., Safarina, N.A., Anastasya, Y.A. and Amalia, I., 2021. Terapan Model Psychological First Aid (PFA) Pada Pengungsi Banjir Paya Tumpi Takengon, Provinsi Aceh. *Abdimas Galuh*, 3(2), pp.371-378.
- Bisson, J.I. and Lewis, C., 2009. *Systematic review of psychological first aid*. Geneva: World Health Organization.
- Harijoko, A., Puspitasari, D., Prabaningrum, I., Prastika, K.P. and Wijayanti, N.F., 2021. *Manajemen penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di Indonesia*. Ugm press.
- Iskandar, I. and Rahayu, S., 2022. Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Bencana Gempa Bumi. *GALENICAL: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh*, 1(3), pp.105-111.
- Natawidjaja, DH, Daryono, MR, Prasetya, G., Liu, PL, Hananto, ND, Kongko, W.,

- Triyoso, W., Puji, AR, Meilano, I., Gunawan, E. dan Supendi, P., 2021. Gempa bumi 'supergeser' Palu 2018 Mw 7.5 memecah multisekmen patahan geologi yang dipisahkan oleh tikungan besar: hasil dari integrasi pengukuran lapangan, LiDAR, batimetri swath, dan data seismik-refleksi. *Jurnal Geofisika Internasional*, 224 (2), hlm.985-1002.
- Prianka, FN, Laras, IA and Sirait, WD, 2022. Perancangan kampanye pertolongan pertama psikologis (pfa) sebagai penanggulangan distress pada remaja. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5 (2), hal.179-191.
- Rahmat, H.K. and Alawiyah, D., 2020. Konseling traumatik: Sebuah strategi guna mereduksi dampak psikologis korban bencana alam. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 6(1), pp.34-44
- Rahmat, HK, Pernanda, S., Casmuni, C., Budiarto, A., Pratiwi, S. dan Anwar, MK, 2021. Urgensi Altruisme dan Hardiness pada Relawan Penanggulangan Bencana Alam: Sebuah Studi Kepustakaan. *Acta Islamica Councenesia: Penelitian dan Penerapan Konseling*, 1 (1), pp.45-58.
- Qaristy, H., Utariningsih, W. and Ikhsan, M., 2022. Gambaran Kesiapsiagaan Siswa SD di Desa Pusong dalam Menghadapi Bencana Tsunami. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 1(12), pp.1112-1119.